

Compuestos orgánicos persistentes presentes en partículas finas en la atmósfera de la CDMX

Yatziry Montes Gorgua, Valle Hernández Brenda Liz*, Mugica Álvarez Violeta, Millán Vázquez Fernando, Hernández López Alfonso Enrique, Torres Rodríguez Miguel.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Nueva el Rosario, C.P. 02128, Alcaldía Azcapotzalco, CDMX.

*Autor de correspondencia: blvh@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18488635>

Recibido:
15/09/25

Aceptado:
16/09/25

Keywords:

Air pollution

PM_{2.5}

Organochlorine
pesticide

Resumen

Se evaluó la presencia de compuestos orgánicos persistentes (COPs) presentes en partículas finas (PM_{2.5}) en Milpa Alta, Ciudad de México, durante la época seca fría (noviembre 2024 – febrero 2025). Las PM_{2.5} pueden representar un riesgo para la salud dependiendo su composición ya que estas son capaces de ingresar al sistema respiratorio y torrente sanguíneo. Los COPs bioacumulativos fueron seleccionados por su relevancia toxicológica y uso agrícola en la región. Los resultados mostraron que el 66% de los días muestreados las concentraciones de PM_{2.5} superaron los límites establecidos por la norma oficial mexicana (NOM-025-SSA1-2021). Se encontraron seis COPs, donde la atrazina presentó la mayor concentración (5.3 ng m⁻³), seguida de diclorodifenildicloroetileno (DDE) (2.4 ng m⁻³) y alfa Hexaclorobenceno (α -HCB) (1.8 ng m⁻³). Aunque la atrazina fue predominante, de acuerdo con la EPA el dieldrín es un compuesto que presenta mayor bioacumulación, evidenciando riesgos ambientales y de salud.

Abstract

This study evaluated the presence of persistent organic compounds (POCs) present in fine particulate matter (PM_{2.5}) in Milpa Alta, Mexico City, during the cold dry season (November 2024 - February 2025). PM_{2.5} can pose a health risk depending on their composition since they are capable of entering the respiratory system and bloodstream. The bioaccumulative POCs were selected due to their toxicological relevance and agricultural use in the region. The results showed that on 66% of the days, PM_{2.5} concentrations exceeded the limits established by Mexican standards (NOM-025-SSA1-2021). Six POCs were found, with atrazine having the highest concentration (5.3 ng m⁻³), followed by dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE) (2.4 ng m⁻³) and alpha Hexachlorobenzene (α -HCB) (1.8 ng m⁻³). Although atrazine was predominant, according to the EPA, dieldrin is a compound that presents greater bioaccumulation, highlighting environmental and health risks.

1. Introducción

Entre los contaminantes atmosféricos relevantes de estudio se encuentran las partículas finas (PM_{2.5}) que cuentan con un diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 μ m. Debido a su composición y tamaño pueden traspasar el sistema respiratorio, incorporándose al

torrente sanguíneo, lo cual puede traer consecuencias adversas en la salud[1]. Las fuentes de PM_{2.5} son naturales y antropogénicas. En su composición, se dividen en orgánicas e inorgánicas, y en su fracción

orgánica podemos encontrar los Compuestos orgánicos persistentes (COPs) [2].

Entre los COPs se encuentran algunos de los plaguicidas organoclorados (OCI) que son un grupo de compuestos orgánicos de origen sintético que se utilizan en el sector agrícola, textil y sector salud para el control de dengue, la malaria y en el sector agropecuario como la ganadería. Se clasifican como compuestos orgánicos persistentes, debido a su alta estabilidad química y baja degradación[3]. Estos compuestos tienen la capacidad de adherirse a las PM_{2.5} y ser transportados a través del aire a grandes distancias. Al ser inhaladas las PM_{2.5}, se acumulan en los tejidos ricos en grasa y su exposición se ha relacionado con diversos efectos adversos para la salud, incluyendo problemas reproductivos, trastornos neurológicos y diversos tipos de cáncer [4]. Algunos de estos compuestos se encuentran restringidos por la Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés). Sin embargo, en México se sigue detectando su uso [5].

El estudio de los plaguicidas OCI presentes en PM_{2.5} en la Ciudad de México (CDMX) resulta de gran interés desde la perspectiva de salud. Por un lado, permite identificar la magnitud de la persistencia de estos compuestos en un entorno agrícola-urbano; por otro, contribuye a evaluar el riesgo potencial para la población local expuesta de manera crónica a mezclas de contaminantes que pueden inducir efectos adversos en la salud de la población. Para fines de este trabajo se monitoreó la época seca fría que va del mes de noviembre a febrero ya que de acuerdo con la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), la CDMX presenta una mayor concentración de PM_{2.5} durante dicha época estacionaria[6].

1.1. Compuestos a analizar

En la Tabla 1 se presenta los plaguicidas OCI determinados en Milpa Alta, CDMX, con su respectivo uso, toxicidad y daños a la salud. La persistencia de los

plaguicidas presentados en la tabla 1 es de 1 a 20 años y su bioacumulación es alta, con excepción de la Atrazina y el Metoxicloro que tienen un tiempo de degradación aproximadamente de 1 año y baja bioacumulación[8].

Tabla 1. Plaguicidas OCI con su uso, toxicidad y daños a la salud.

Plaguicida	Uso	Toxicidad	DS
α-HCB	Insecticida	Moderada	
Atrazina	Herbicida	Moderada	
Aldrin	Insecticida	Alta	
Dieldrin	Insecticida	Alta	
DDT	Insecticida y control de enfermedades	Alta	
4,4'-DDE	*	Moderada	
4,4'-DDD	*	Moderada	
Metoxicloro	Insecticida agrícola y ganadero	Moderada	
Mirex	Insecticida y retardante de llama	Moderada	

: Cancerígeno, : Disruptor endocrino, : Neurotóxico, : Otros daños sistémicos, * Metabolito del DDT HCB: Hexaclorobenceno, DDE: diclorodifenildicloroetileno, DDD: diclorodifenildicloroetano.

2. Metodología

La colecta de PM_{2.5} se realizó en Milpa Alta que es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, la ubicación donde se colocó el equipo tiene como dirección Francisco I. Madero, Santa Ana Tlacotenco, La Guadalupita, Milpa Alta, 12910, CDMX, con coordenadas de latitud 19.177 y longitud -98.990. En dicho lugar, se encuentran registradas actividades

agrícolas como la siembra de maíz, nopal, maguey y amaranto [7]. Las prácticas agrícolas, junto con procesos de resuspensión de polvo y las actividades urbanas, pueden favorecer la movilización de COPs hacia la atmósfera, donde pueden adherirse en las $PM_{2.5}$.

Las $PM_{2.5}$ fueron colectadas en filtros de cuarzo (20x25 cm) utilizando muestreadores de alto volumen (High-Vol). La campaña de muestreo se realizó con una periodicidad de seis días, por cuatro meses en cumplimiento con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SEMARNAT-1993 [9].

La extracción de los COPs fue por ultrasonido. Se cortaron los filtros y se colocaron dentro de un matraz Erlenmeyer adicionando 250 ng de estándar interno (hidrocarburos aromáticos policíclicos) y 30 ml de diclorometano. Posteriormente, se colocó el matraz en un baño de ultrasonido a 60 °C por 30 min. Dicho proceso se realizó por duplicado, utilizando un sistema de refrigeración para evitar la evaporación del disolvente y de los analitos de interés [10]. Una vez obtenidos los extractos de interés, se evaporó el exceso de disolvente hasta alcanzar un volumen de 1 ml mediante un rotavapor a 30 °C. El concentrado se filtró con acrodiscos de 0.2 μm , ajustando nuevamente a 1 ml, el cual fue transferido a un vial ámbar para su análisis en CG-EM.

3. Resultados y análisis

En la figura 1 se observa la concentración de $PM_{2.5}$ durante el periodo de noviembre del 2024 a febrero del 2025 en Milpa Alta, CDMX.

Se observa que durante dicho periodo las concentraciones de $PM_{2.5}$ rebasaron las concentraciones recomendadas por la OMS y la EPA de 15 y 12 $\mu g m^{-3}$, respectivamente. Cabe señalar que 12 de los 18 días muestreados (correspondiente al 66%) superaron el límite de 33 $\mu g m^{-3}$, establecido por la NOM-025-SSA1-2021.

Figura 1. Concentración de $PM_{2.5}$ de los días muestreados.

Se analizaron 16 COPs de los cuales solo se detectaron seis compuestos en Milpa Alta, en la tabla 2 se muestra la estadística descriptiva de los plaguicidas detectados.

Tabla 2. Estadística descriptiva de los plaguicidas detectados en Milpa Alta, CDMX ($ng m^{-3}$).

Plaguicida	N	Mediana	P10	P90
α -BHC	9	1.4	0.3	5.1
Atrazina	8	5.3	3.7	9.9
Dieldrín	8	0.7	0.3	1.0
4,4'-DDE	7	2.1	2.0	3.9
Metoxicloro	6	0.1	0.1	0.2
Mirex	8	0.0	0.0	0.2

N=Número de muestras, P10=Percentil 10, P90=Percentil 90.

En la tabla 2 se observa que la atrazina fue el plaguicida que presentó mayor concentración (5.3 $ng m^{-3}$). Este compuesto es utilizado para los cultivos de maíz en la zona, al igual que el Dieldrín, del que se detectaron concentraciones de 0.7 $ng m^{-3}$ (P10:0.3, P90:1). Cabe señalar que a pesar que se encontraron concentraciones hasta 10 veces menores en comparación con la atrazina, de acuerdo con el factor de bioacumulación reportado por la EPA, este puede llegar a ser entre 20 veces más bioacumulable en comparación con la Atrazina [11].

En la figura 2 se muestra la comparación de los COPs detectados en Milpa Alta. El DDE, metabolito de degradación del DDT, se encontró en concentración media de 2.1 $ng m^{-3}$ (P10:2.0, P90:4.1). El DDE es

considerado como disruptor endocrino y su potencial cancerígeno suele ser aproximadamente el doble en comparación con el DDT [8]. Cabe mencionar que, aunque se analizaron el DDT y el DDD, estos se encontraron por debajo de los límites de detección. Por otro lado, el α -HCB presentó una concentración de 1.4 ng m^{-3} (P10:0.3, P90:5.1). Este compuesto es utilizado comúnmente como fungicida en plantas de maguey y nopal.

Figura 2. COPs detectados en Milpa Alta CDMX.

4. Conclusiones

Durante la época seca fría, la concentración de $\text{PM}_{2.5}$ rebasó el valor límite de $33 \mu \text{ m}^{-3}$ establecido por la NOM-025-SSA1-2021 el 66% de los días muestreados, pudiendo llegar a ser perjudicial para la salud de la población expuesta en este sitio.

La atrazina presentó la mayor concentración con 5.3 ng m^{-3} , debido a su uso intensivo como herbicida en los sistemas agrícolas de maíz en Milpa Alta. Si bien muestra una baja capacidad de bioacumulación respecto al dieldrín, su presencia en $\text{PM}_{2.5}$ indica un aporte local y una persistencia suficiente para favorecer su transporte atmosférico.

Se observó el DDE con concentraciones de 2.4 ng m^{-3} . Su detección confirma la persistencia y movilidad atmosférica de metabolitos derivados del plaguicida DDT.

5. Agradecimientos

Al CONACYT y al proyecto CONACYT-PRONACES número 316642 junto con el cuerpo académico de nano tecnología y calidad ambiental, así como a la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco y la División de Ciencias Básicas e Ingenierías por el financiamiento del presente trabajo y a la escuela secundaria diurna No. 330 "Altepecalli" por el apoyo brindado para realizar el muestreo de la calidad del aire.

6. Referencias

- [1] A. L. C.-T. A. & G.-V. R. Canseco-Lajas, "Partículas Atmosféricas $\text{PM}_{2.5}$ y su asociación con enfermedades respiratorias en la Cd. de Chihuahua, México," México, 2013. [Online]. Available: <http://www.chi.itesm.mx>
- [2] H. Sun *et al.*, "Sources and health risks of $\text{PM}_{2.5}$ -bound polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine pesticides (OCPs) in a North China rural area," *J. Environ. Sci. (China)*, vol. 95, pp. 240–247, 2020, doi: 10.1016/j.jes.2020.03.051.
- [3] M. Ibarluzea, F. Gon, J. Jose, A. Etxeandia, and C. Rodri, "n general adulta de Bizkaia Plaguicidas organoclorados en poblacio," vol. 24, no. 4, pp. 274–281, 2010, doi: 10.1016/j.gaceta.2010.03.006.
- [4] G. Kamalesh, T., Kumar, P. S., & Rangasamy, "An insights of organochlorine pesticides categories, properties, eco-toxicity and new developments in bioremediation process," *Environ. Pollut.*, vol. 333, no. June, p. 122114, 2023, doi: 10.1016/j.envpol.2023.122114.
- [5] INECC, "Estudio sobre plaguicidas en México compendio 1980-2019," 2019. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/728079/141_2022_Estudios_plaguicidas_Mexico_1980-2018.pdf%0A
- [6] RAMA, "Informes anuales de calidad del aire," *Gobierno de México*, 2022. <https://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=Z6BhnmI=>
- [7] Gobierno de México, "Desarrollo de la agricultura en la Ciudad de México," 2024. <https://www.gob.mx/inifap/prensa/desarrollo-de-la-agricultura-en-la-ciudad-de-mexico?idiom=es>

[8] M. D. Cabrejos Robles, J. Iannacone, L. M. Romero-Echevarría, A. R. Romero, and R. Vignati Dueñas, “Efecto De Los Plaguicidas En La Salud De Los Agricultores: Una Revisión Sistemática De La Literatura,” *Biotempo*, vol. 19, no. 2, pp. 269–280, 2022, doi: 10.31381/biotempo.v19i2.4909.

[9] DOF, “NOM-035-SEMARNAT-1993 Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas totales en el aire ambiente y el

procedimiento para la calibración de los equipos de medición.,” *D. Of. la Fed.*, pp. 1–23, 1993.

[10] B. L. Valle-Hernández *et al.*, “Temporal variation of nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons in PM10 and PM2.5 collected in Northern Mexico City,” *Sci. Total Environ.*, vol. 408, no. 22, pp. 5429–5438, 2010, doi: 10.1016/j.scitotenv.2010.07.065.

[11] EPPA, “BIOACCUMULATION SUMMARY Chemical Category:,” 2010.